

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Correlación clínica entre la sarcopenia medida por dinamómetro y el índice de daño en miositis de pacientes con miopatías inflamatorias del Hospital Civil Nuevo “Juan I. Menchaca” de Guadalajara, Jalisco.

2. Planteamiento del problema

Las miopatías inflamatorias constituyen un grupo de enfermedades autoinmunes de baja prevalencia e incidencia, caracterizadas por afectación muscular y compromiso sistémico, incluyendo manifestaciones articulares, pulmonares y vasculares, con una mortalidad reportada variable entre 20 y 90%. Tanto en el momento del diagnóstico como durante las recaídas, la actividad inflamatoria muscular puede generar repercusiones a largo plazo que se manifiestan como daño crónico asociado a la enfermedad. Uno de los marcadores clínicos relacionados con este daño es la sarcopenia, la cual se ha vinculado con mayor discapacidad, deterioro en la calidad de vida y aumento de la mortalidad. No obstante, su relevancia clínica y aplicabilidad en la práctica diaria aún no están claramente establecidas. Por ello, este estudio busca analizar la relación entre la sarcopenia y el daño muscular, medido mediante el índice de daño en miositis, en pacientes con miopatías inflamatorias.

3. Objetivo general

Asociar el grado de sarcopenia con el índice de daño en pacientes con miopatías inflamatorias.

4. Diseño

Estudio observacional, transversal y analítico.

5. Métodos

El estudio incluirá pacientes del Servicio de Reumatología del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” diagnosticados con miopatías inflamatorias conforme a los criterios de Bohan y Peter (1975) o EULAR/ACR (2017), durante el periodo de mayo de 2024 a agosto de 2025. Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, estimando un tamaño de muestra de 30 pacientes, calculado para analizar la correlación entre variables con una potencia del 80% y un

riesgo alfa del 5%. Se conformará un solo grupo de estudio, integrado por pacientes mexicanos de ambos sexos, mayores de 18 y menores de 60 años, con consentimiento informado. Se excluirán pacientes con infecciones activas o síndromes geriátricos. Las variables incluirán edad, sexo, tipo y duración de la enfermedad, grado de sarcopenia e índice de daño en miositis.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Reumatología, División de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00113

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |